

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ МОЛЕКУЛ В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗДЕЛОВ ХИМИИ

Рахимов Тохир Хакимович.

tohir@mail.ru, д.х.н.

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Алимова Нозима Мураджановна,

студент магистратуры

АННОТАЦИЯ

Предложен способ создания моделей молекул на принципах дополненной реальности MolecuLARweb с использованием программы Avogadro. С его использованием проведено обучение на уроках химии в средней общеобразовательной школе. Основная идея: формирование пространственного воображения учащихся с использованием 3D-изображения модели при сохранении ментальной связи с преподавателем и симуляцией тактильного управления ею. Первые результаты использования предложенного подхода показали значимую дидактическую эффективность при изучении тем, связанных с изучением строения молекул.

Ключевые слова: 3D модель, пигментная реальность, PISA, Avogadro, MolecuLARweb, Банк данных белка(PdВ)

ABSTRACT

A method for creating molecular models based on the principles of augmented reality MolecuLARweb using the Avogadro program is proposed. With its use, training was conducted at chemistry lessons in a secondary school. The main idea: the formation of students' spatial imagination using a 3D model image while maintaining a mental connection with the teacher with tactile control's simulating .

The first results of using the proposed approach showed significant didactic effectiveness in the study of topics related to the study of the structure of molecules.

Keywords: 3D model, Pigment Reality, PISA, Avogadro, MoleculARweb, Protein Data Bank(PdB).

Одним из важнейших направлений деятельности PISA является развитие естественнонаучной грамотности. В этом ключе несомненным преимуществом представляется единообразных для жителей любых регионов мира подходов в изучении химических наук, в частности, строения вещества и строения молекул.

Создание единой базы данных для молекулярных моделей в целях обучения в школах и некоторых направлениях высшего образования способно не только повысить грамотность в естественных науках, но и освоить навыки компьютерных коммуникаций в международном масштабе и аккумулировать усилия преподавателей и обучающихся различных стран и регионов. В результате ознакомления с различными подходами к обучению строения молекул, с упором на визуализацию и создание образа у обучаемых, был сделан вывод о наибольшей перспективности применения принципа дополненной реальности, доступного на сайте <https://MoleculARweb.epfl.ch> [1] [1] и все более широко применяемый в обучении химии [2]. Это обусловлено рядом причин, в том числе:

- a) не теряется ментальная связь между преподавателем и обучаемыми, в отличие от VR [3];
- b) доступность метода, для применения которого достаточно смартфона или планшета, коими обеспечены подавляющее большинство обучаемых;
- c) высокая степень интерактивности [4];

d) тактильный эффект – удерживая в руках и поворачивая кубик, учащиеся находятся под впечатлением управления реальной моделью молекулы.

e) Стимулирует значительный дополнительный интерес к изучению химии [5].

Однако имеющиеся в доступных базах модели молекул не покрывают потребности обучения многим разделам химии, в частности, органической химии и химии полимеров.

Рис. 1. Выбор опции построения модели из файла в формате международной организации Protein Data Bank

Поэтому в данной работе предлагается один из самых доступных способов создания собственных моделей для дополненной реальности. Для создания собственного контента мы воспользовались опцией «Build your own webAR views» на сайте <https://molecularweb.epfl.ch/pages/pdb2ar.html>. В представленной работе модели создавались из расчетных файлов PDB, для чего выбрали соответствующую ссылку (рис. 1).

Рис. 2. Сообщение об успешном принятии данных для облачных вычислений и созданию модели молекулы в дополненной реальности MolecuARweb.

Для создания соответствующего файла базы данных PDB можно использовать различные программные продукты, в том числе Avogadro, Jmol, RasMol, Agile Molecule Abalone, Agile Molecule Ascalaph. Мы использовали хорошо знакомую студентам и преподавателям химии программу Avogadro [4]. Строим в этой программе модель молекулы, в соответствии с учебной программой. Для примера построим фрагмент (олигомер) молекулы полипропилена. Сохраняем файлов формате PDB, например, PolyPropylene.pdb.

После этого высвечивается сообщение, что необходимые данные загружены, и после создания и размещения проекта в общей базе данных соответствующее сообщение будет направлено через электронную почту (Perfect! We have received your data. Your project is being created, once it's done we'll send you an email). Через определенное время ожидания на почте можно найти сообщение примерно такого содержания, как показано на рис. 1.

Рис. 3. Тактильное управление моделью молекулы в дополненной реальности MoleculARweb.

После получения письма проект готов и общедоступен по соответствующей ссылке. Теперь каждый из учащихся получает возможность загружать модель на индивидуальный гаджет – смартфон, планшет и др., и далее рассматривать ее строение, изменять положение в пространстве и управлять ее движением, демонстрируя на видеокамеру гаджета удерживаемый в руках управляющий куб (рис. 3).

Для апробации методики преподавания с использованием дополненной реальности были привлечены учащиеся 10-х классов школы Паркентского района Ташкентской области. Изучались 8 тем, касающихся строения и геометрии молекул, включая теорию Бутлерова, изомерию, метод валентных связей и гибридизацию, цис-транс изомерия диенов, каучука, углеводов – от моносахаридов до полисахаридов. Рандомизированно при изучении каждой темы были организованы контрольная и экспериментальная группы.

Рис. 4. Результаты обучения школьников 10-х классов темам химии, связанным со строением молекул, с применением и без использования дополненной реальности.

Затем были составлены специальные тесты, задачи, а также проводился устный опрос. Ответы оценивались по пятибалльной шкале. Полученные результаты приведены на рис. 4.

Полученные данные показали, что наблюдается значимый эффект, что доказывает целесообразность применения метода дополненной реальности при изучении соответствующих разделов химии. Так, средняя оценка повысилась на 26% - от 3,1 до 3,9. Интересно отметить явное гендерное отличие: у девушек эффект достиг 36% (от 2,9 до 4,0) против всего 15% у юношей (от 3,3 до 3,8 баллов).

Таким образом, показано, что имеется простая и общедоступная возможность создавать собственные интерактивные молекулярные модели на принципах дополненной реальности MoleculARweb с использованием программы Avogadro. Пробное обучение на уроках химии в средней общеобразовательной школе показало значимую дидактическую эффективность при изучении тем, связанных с изучением строения молекул.

Литература

1. MoleculARweb: A Web Site for Chemistry and Structural Biology Education through Interactive Ogmented Reality out of the Box in Commodity Devices. J. Chem. Educ. 2021, 98, 7, 2243–2255 .Publication Date:June 14, 202
2. Fabio Cortes Rodriguez, Gianfranco Frattini, Lucien F. Krapp va h.k “MoleculARweb: a website for chemistry and structural biology education through interactive augmented reality out box in commodity devices” 2020. New York 11530, U.S.A.
3. Kristina Eriksen, Bjarne E. Nielsen, Michael Pittelkow. Visualizing 3D Molecular Structures Using an Ogmented Reality App. Journal of Chemical Education 2020, 97 (5) , 1487-1490. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.9b01033>
4. Singhal S. et al. Ogmented chemistry: Interactive education system

//International Journal of Computer Applications. – 2012. – T. 49. – №. 15.

5. Carrie H. S. Wong, Ken C. K. Tsang, Wang-Kin Chiu. Using Ogmented Reality as a Powerful and Innovative Technology to Increase Enthusiasm and Enhance Student Learning in Higher Education Chemistry Courses. Journal of Chemical Education 2021, 98 (11) , 3476-3485. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c01029>.

6. Source Forge. Open Source Software “Avogadro”.

<https://sourceforge.net/projects/avogadro/>. <https://sourceforge.net/projects/avogadro/>.

The Complete Open-Source and Business Software Platform.